

ARAB TILIDAGI ONLAYN SAVDOGA OID TERMINLAR

Xusniddinova Omina Farruh qizi¹, Abdullayeva Shaxnoza²

¹Oriental Universiteti Filologiya fakulteti AF-306-guruh talabasi

²Ilmiy rahbar: "Tillar-1" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195401>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada arab tilidagi onlayn savdoga oid terminlar lingvistik va semantik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda elektron tijorat jarayonida keng qo'llaniladigan asosiy atamalar, ularning leksik manbalari, shakllanishi va zamonaviy arab tilidagi qo'llanish xususiyatlari o'rganiladi. Shuningdek, arab tilidagi onlayn savdo terminlarining o'zbek tilidagi muqobillari, hamda terminologik moslik masalalari qiyosiy yondashuv asosida tahlil etiladi. Maqolada internet savdosi, elektron to'lov tizimlari, yetkazib berish, marketing va mijozlar bilan muloqot jarayoniga oid terminlar tizimlashtirilib, ularning amaliy qo'llanishi yoritiladi. Tadqiqot natijalari arab tilini o'qitish, tarjima amaliyoti va zamonaviy iqtisodiy terminologiyani o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tayanch so'zlar: onlayn savdo, arab tili, terminologiya, elektron tijorat, tarjima, leksika, semantik tahlil.

Abstract. This article analyzes terminology related to online commerce in the Arabic language from linguistic and semantic perspectives. The study examines the key terms commonly used in e-commerce, their lexical origins, formation patterns, and usage features in modern Arabic. The article systematizes terminology associated with internet trade, electronic payment systems, delivery services, digital marketing, and customer communication, highlighting their practical application. The findings contribute to the teaching of Arabic, translation studies, and the study of contemporary economic terminology.

Keywords: online commerce, Arabic language, terminology, e-commerce, translation, lexicon, semantic analysis.

Iqtisodiyot an'anaviy shakldan raqamli (raqamlashtirilgan) iqtisodiyotga o'tdi. Bunga raqamli hayotning jadal rivoji sabab bo'lib, u boshqa barcha shakllardan ustunlik qila boshladi. Ushbu asrda muhokama etilayotgan eng muhim mavzulardan biri elektron tijorat bo'lib, u veb (internet)da mavjudligi bilan ajralib turadi va vaqt o'tishi bilan yo'qolib ketmaydi. Elektron tijorat yaratgan muhit mamlakatlar o'rtasidagi raqobatni kuchaytirdi, shuningdek, u kichik va o'rta tashkilotlargacha yetib bordi.

Shu bois, mazkur tadqiqot xalqaro savdoning rivojlanishiga turtki bo'layotgan omillarni aniqlashga, elektron tijoratning ushbu rivojdagi o'rnini mahsul sifatida ko'rsatishga intiladi. Shuningdek, tadqiqot elektron tijoratni cheklash va aniqlash mumkinmi-yo'qligini, uning tushunchalari va mohiyatini, arab mamlakatlaridagi amaliy holatini, jamiyat orasida tutgan o'rnini o'rganadi. Bundan tashqari, elektron tijoratning arab iqtisodiyotlariga ta'siri, ushbu turdagi savdoning mamlakatlar miqyosidagi ulushi va kelajakda undan nimalar kutilayotgani ham tahlil qilinadi¹.

Terminologiya [lot. terminus — chegara + yunon. logos — fan ta'limot] fan, texnika, kasb-hunarning biror sohasida qo'llanadigan terminlar majmun. Texnika terminologiyasi. Harbiy

¹ على خلف سلمان الركابي التجارة الإلكترونية وواقع استخدامها على المستوى العربي-عرق. مجلة الاقتصاد الجديد، 2010. - جانفي

terminologiya. Ilmiy terminologiya. O‘zbek tili terminologiyasi. Qori aka fanlar ichida avvalo matematikani sevib o‘rganadi va uning o‘zbekcha terminoloyasini ishlab chiqadi. M. O‘razboyev, Mo‘jizalar olami. Tilshunoslikning terminlarni o‘rganish, tartibga solish bilan shug‘ullanuvchi sohasi. Terminologiya mutaxassisi. Terminologiya bo‘limi. Seminar rus va o‘zbek tillarining fonetikasini qiyosiy o‘rganish, orfoepiya, terminologiya va leksikologiya masalalariga alohida e‘tibor beradi².

Terminologiyaga bag‘ishlangan ishlarning barchasida yoki bu sohaning muayyan tushunchalarini anglatadigan, definitsiyaga ega bo‘lgan va asosan, nominativ funktsiyani bajaradigan birliklar termin hisoblanadi deb qaraladi. A.Reformatskiy terminga ta‘rif berar ekan, “terminlar- bu maxsus so‘zlardir” degan xulosaga keladi. A.V. Kalinin muayyan fanlar va kasbkorlikda ishlatiladigan so‘zlamni “maxsus leksika” deb ataydi va uni ikki guruhga ajratadi.

R. Doniyorov bu fikrga e‘tirozan “Bunday qat‘iy da‘vo aslini olganda, tilni “sinfiy” deb hisoblagan ayrim olimlarning qarashlari davomidir, demak xatoga yo‘l qo‘ymaymiz” deya munosabat bildiradi. H.Jamolxonov terminga munosabatda bo‘lar ekan quyidagicha yozadi: “Terminlar fan-texnika, adabiyot, san‘at va boshqa sohalarga oid ixtisoslashgan, qo‘llanishi muayyan soha bilan chegaralangan tushunchalarni ifodalaydigan nominativ birliklardir: gulkosa, shone (botanikada); to‘rtburchak, kvadrat (geometriyada); ega, kesim (tilshunoslikda); qofiya, turoq, vazn (adabiyotshunoslikda) kabi³.

Hamidulla Dadaboyevning “O‘zbek terminologiyasi” kitobida ham quyidagicha ta‘riflarni uchratishimiz mumkin: V.P.Danilenkoning ta‘kidlashicha, terminologiya deganda umumadabiy tilning mustaqil fiksional turi, ya‘ni an‘anaviy fan tili (fan, ilm yoki texnika tili) nazarda tutiladi. Fan tili umumadabiy tilning funksional sistemalaridan biri sifatida jonli so‘zlashuv tili va badiiy adabiyot tili tushunchalari bilan bir qatorda turadi⁴.

Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti (OECD) elektron tijoratni raqamli aloqa kanallari orqali raqamli to‘lov mexanizmlari tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan maxsus ishlab chiqilgan platformalar orqali amalga oshiriladigan tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotish deb ta‘riflaydi.

Elektron tijoratning paydo bo‘lishi besh o‘n yillikka to‘g‘ri keladi, bu vaqt ichida u sezilarli rivojlanishni boshdan kechirdi. 1970-yillarning boshlarida iqtisodiy muassasalarda kompyuterlar joriy etilganidan beri ko‘plab muhim bosqichlar bilan ulardan foydalanish XXI asrning dastlabki ikki o‘n yilliklarida sezilarli darajada kengaydi va COVID-19 pandemiyasi tufayli joriy etilgan to‘liq yoki qisman karantinlar natijasida o‘shirishga guvoh bo‘ldi⁵.

Bu guruh sohaning asosiy atamaları va mijozning tizimdagi shaxsiy boshqaruviga oid terminlarni o‘z ichiga oladi.

Elektron tijorat	التجارة الإلكترونية
Onlayn xarid	التسوق عبر الإنترنت
Onlayn do‘kon	متجر إلكتروني
Foydalanuvchi hisobi	حساب المستخدم
Tizimga kirish	تسجيل الدخول
Hisob yaratish	إنشاء حساب ⁶

² Madvaliyev.A O‘zbek tilining izohli lug‘ati. - T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. - B.74.

³ <https://cyberleninka.ru/article/n/termin-va-terminologiya-berilgan-ta-riflar/viewer>

⁴ Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания, — М.: Наука, 1977.

⁵ جمال قاسم حسن محمود عبد السلام التجارة الإلكترونية. -العربي. : صندوق نقد العربي, 2021. -12.

⁶ <https://www.jumia.com.eg/ar/>

Ikkinchi guruh tizimi tanlov va savdo jarayoni bo'lib, xarid qilish va mahsulotni tanlash bosqichida ishlatiladigan terminlar.

Xarid savatchasi	سلة التسوق
Savatchaga qo'shish	إضافة إلى السلة
Ombordagi mavjudlik	مخزون
Mavjud emas	غير متوفر
Oldindan buyurtma	طلب مسبق
Mahsulot bahosi	تقييم المنتج
Mijozlar sharhi	مراجعة العملاء ⁷

Uchinchi guruh tizimi, buyurtma va to'lov bo'lib xaridni rasmiylashtirish va pul o'tkazmalari bilan bog'liq atamalar.

Buyurtmani rasmiylashtirish	إتمام الطلب
Buyurtmani tasdiqlash	تأكيد الطلب
Buyurtma raqami	رقم الطلب
Elektron to'lov	الدفع الإلكتروني
Yetkazilganda to'lash	الدفع عند الاستلام
Kredit karta	بطاقة ائتمان
Bank o'tkazmasi	تحويل بنكي ⁸

To'rtinchi guruh tizimi, yetkazib berish va logistika bo'lib, mahsulotni mijozga yetib borish jarayonini ifodalovchi terminlar.

Yukni kuzatish	تتبع الشحنة
Yetkazib berish kompaniyasi	شركة الشحن
Yetkazib berish narxi	رسوم الشحن ⁹

Beshinchi guruh tizimi, rag'batlantirish va sotuvdan keyingi xizmat bo'lib, chegirmalar, kafolat va mijozlarni qo'llab quvvatlash terminlari.

Maxsus taklif	عرض خاص
Chegirma	خصم
Kupon	قسمة شراء
Kafolat	ضمان
Mahsulotni qaytarish	استرجاع المنتج
Qaytarish siyosati	سياسة الإرجاع
Mijozlarga xizmat ko'rsatish	خدمة العملاء ¹⁰

⁷ <https://www.namshi.com/saudi-ar/fashion/women-fashion/>

⁸ [https://www.amazon.ae/customer](https://www.amazon.ae/customer-preferences/edit?ie=UTF8&preferencesReturnUrl=%2F&ref_=topnav_lang&language=ar_AE)

[preferences/edit?ie=UTF8&preferencesReturnUrl=%2F&ref_=topnav_lang&language=ar_AE](https://www.amazon.ae/customer-preferences/edit?ie=UTF8&preferencesReturnUrl=%2F&ref_=topnav_lang&language=ar_AE)

⁹ <https://www.namshi.com/saudi-ar/fashion/women-fashion/>

[https://www.amazon.ae/customer-](https://www.amazon.ae/customer-preferences/edit?ie=UTF8&preferencesReturnUrl=%2F&ref_=topnav_lang&language=ar_AE)

[preferences/edit?ie=UTF8&preferencesReturnUrl=%2F&ref_=topnav_lang&language=ar_AE](https://www.amazon.ae/customer-preferences/edit?ie=UTF8&preferencesReturnUrl=%2F&ref_=topnav_lang&language=ar_AE)

Xulosa

Olib borilgan tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Terminologik tizimning shakllanishi: Arab tilidagi elektron tijorat terminologiyasi nafaqat sof iqtisodiy tushunchalarni, balki axborot texnologiyalari va marketing sohalarini ham o'z ichiga olgan murakkab lingvistik tizim ekanligi aniqlandi.

Leksik-semantik xususiyat: Terminlarning aksariyati ingliz tilidagi xalqaro atamalarning arab tiliga kalka (so'zma-so'z tarjima) qilinishi yoki o'zlashtirilishi natijasida shakllangan bo'lib, ular zamonaviy arab adabiy tilining boyishiga xizmat qilmoqda.

Amaliy ahamiyati: Tadqiqotda keltirilgan terminologik lug'at va tahlillar kelajakda arab tilidan o'zbek tiliga iqtisodiy tarjimalarni amalga oshirishda, lug'atshunoslikda va arab tilini maxsus maqsadlar uchun (ESP) o'qitishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir: Elektron tijorat terminlarining arab jamiyatida keng qo'llanilishi raqamli iqtisodiyotning ushbu mintaqada chuqur ildiz otganini va milliy iqtisodiyotlarning o'zaro integratsiyalashuvini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. — М.: Наука, 1977. — 246 с.
2. جمال قاسم حسن، محمود عبد السلام. التجارة الإلكترونية. - العربي: صندوق النقد العربي، 2021. - العدد 12.
3. على خلف سلمان الركابي. التجارة الإلكترونية وواقع استخدامها على المستوى العربي. - العراق: مجلة الاقتصاد الجديد، جانفي 2010.
4. Madvaliyev A. O'zbek tilining izohli lug'ati. - T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. - B. 74.
5. Termin va terminologiyaga berilgan ta'riflar. [Elektron resurs]. - Kirish tartibi: <https://cyberleninka.ru/article/n/termin-va-terminologiya-berilgan-ta-riflar/viewer>
6. Amazon.ae - Customer preferences and language settings (Arabic). - URL: https://www.amazon.ae/customer-preferences/edit?language=ar_AE
7. Jumia Egypt - Online Shopping in Egypt. - URL: <https://www.jumia.com.eg/ar/>
8. Namshi - Saudi Arabia Fashion Store (Women's Fashion). - URL: <https://www.namshi.com/saudi-ar/fashion/women-fashion/>